

UMUMIY O'RTA TA'LIM MAKTABLARI O'QUVCHILARIDA TADQIQOTCHILIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA EVRISTIKANING AHAMIYATI

Sobirov Zarifboy

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15560026>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada evristika, uning pedagogik tavsifi, evristik yondashuvning o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishagi o'rni, o'quv faoliyatini rivojlantirishdagi imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan. Maqola ilmiy pedagogik jamoatchilik tadqiqotchilar va talabalar uchun manba sifatida xizmat qiladi.*

***Tayanch so'zlar:** evristika, evristik yondashuv, kognitiv faoliyat, rivojlantiruvchi ta'lim, o'quvchi, o'qituvchi, transformatsiya, tadqiqotchilik ko'nikmalari, didaktik jarayon, muammoli ta'lim, rivojlantiruvchi ta'lim.*

Uzoq asrlar davomida ajdodlarimiz shaxsning kreativligini ta'minlashning nazariy amaliy asoslarini yaratishga harakat qilganlar. Chunki jamiyatning farovonligi unda yashovchi insonlarning kreativlik, yaratuvchilik faoliyatiga bog'liq. Yaratuvchilik faoliyati fan, texnika taraqqiyotining asosiy manbai hisoblanadi. Evristik faoliyat o'quvchilarni tabiiy jarayonda yangiliklar yaratishlarini ta'minlaydi. Shunga ko'ra evristik yondashuv o'quvchilarning yangiliklarni izlab topishlariga ko'maklashadi. Yangiliklar yaratish esa bevosita tadqiqotchilik faoliyatini taqozo etadi.

Evristik yondashuvning o'ziga xos jihati shundaki, unda o'quvchilarning rivojlanish yo'nalishlarini aniqlash uchun qulay imkoniyat yaratiladi. Bu jarayonda o'qituvchilar har bir o'quvchida tadqiqotchilik ko'nikmalarining shakllanishi uchun qulaylikni vujudga keltiradilar. Buning uchun pedagogik jarayonda o'quvchilarni izlanuvchanlika undaydigan topshiriqlardan foydalanish talab etiladi. Bunday topshiriqlar o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish uchun samarali vosita bo'la oladi. Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, ta'lim mazmuni ko'p jihatdan yangilanayotganligiga qaramasdan o'qituvchilar ham, dastur va darslik mualliflari ham o'quvchilarni evristik izlanishga undovchi, ularda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladigan topshiriqlar ustida ishlashga yetarlicha e'tibor qaratmayptilar. Pedagogik xarakterdagi aksariyat, manbalarning tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, pedagog va psixolog olimlar, o'qituvchilar ham evristikni tor ma'noda o'qitish metodi sifatida qarab kelmoqdalar. Pedagogik jarayonda evristik topshiriqlar, evristik savollar, evristik metodlar, evristik matnlardan o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishda samarali foydalanish mumkin.

O'tgan XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab mutaxassislar evristikaga alohida e'tibor qaratib, unga bilimlarni taqdim etishning samarali metodi sifatida qaray boshladilar. Taniqli pedagog T.A. Ilinaning ta'kidlashiga ko'ra evristika pedagogikada muammolar haqida fikr yuritish imkonini beradigan yangi atama sifatida qo'llanilmoqda va pedagogik tadqiqotlarda o'zining talqinini topmoqda. Mazkur atama ko'proq evristik suhbatlar tarzida qo'llanilib, bilimlarni o'quvchilarga taqdim etish usuli sifatida namoyon bo'la boshladi. Oxirigi yillardagi pedagogik yondashuvlar, tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, T.A. Ilinaning yuqoridagi fikri evristikaga noto'g'ri yondashuv mahsuli bo'lgan. Evristika atamasi didaktikada A. V. Xutorskiy, M. M. Levinlar tomonidan yangicha nuqtai nazardan turib tahlil qilingan.

Pedagogik jarayonida o'quvchilar evristik faoliyatining rivojlanishi innovatsion didaktik yondashuvlar bilan integratsiyalashgan holda amalga oshirilishi maqsadga muvofiq. Ma'lumki, evristik yondashuv birinchi navbatda muammoli hamda rivojlantiruvchi ta'lim nazariyasi sifatida vujudga kelgan. Shu bilan bir qatorda evristik yondashuvga tayangan holda amalga oshiriladigan pedagogik jarayon o'zining muayyan didaktik xususiyatlariga ega. Bu xususiyatlar uni muammoli hamda rivojlantiruvchi ta'limdan farqlash imkonini beradi. Evristik yondashuv o'quvchilarga yo'naltirilgan o'quv jarayonini tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi.

Evristik yondashuv o'zining muayyan funksiyalariga ega:

- O'quvchilarning bilimlar va harakat usullarini mustaqil o'zlashtirishlari uchun qulay sharoit yaratish;

- O'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish hamda ular tomonidan o'zlashtirgan bilim, ko'nikma va malakalarni yangi vaziyatlarga qo'llash ko'nikmasini shakllantirish;

- an'anaviy vaziyatlarga yangi muammolarni transformatsiyalash uchun qulay imkoniyatlar yaratish;

- o'rganilayotgan o'quv muammolarining o'quvchilarni rivojlantirish, ularni tadqiqiy faoliyatga undash uchun qulayligini ta'minlash;

- o'qituvchilar yangi metodlarni o'quv jarayoniga olib kirish hamda o'quvchilarning kreativ faoliyat ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishlarini ta'minlash;

- o'quvchilarning kognitiv faoliyatini rivojlantirish va dialog vaziyatlarini kengaytirish;

- o'quvchilarda bilimlarni ijodiy o'zlashtirish va tadqiqotchilik motivlarini rivojlantirish.

Evristik ta'lim rivojlantiruvchi hamda muammoli ta'limdan sifat jihatdan yangiligi bilan farqlanadi, ular o'quvchi va uning ta'lim olish traektoriyasini rivojlantirish, o'quvchilarni o'quv maqsadlarini ishlab chiqishga undash, o'qituvchilarni yangi texnologiyalarni qo'llashga o'rgatish, o'quvchilarni ta'lim mazmunini ijodiy o'zlashtirishga yo'naltirish kabi didaktik vazifalarni bajaradi. Evristika pedagogika bilan bir qatorda psixologiya, filologiya, mantiq, kibernetika, matematika hamda falsafada keng ko'lamda o'rganiladi. Evristika bir tomondan universal, ikkinchi tomondan fanlararo metodika bo'lganligi uchun ham har bir sohada betakror imkoniyatlarga ega.

Evristika psixologiyaning tarkibiy qismi bo'lib, unga oid tadqiqotlarda muhim o'rin egallaydi. Shaxsning kreativ fikrlash faoliyatini o'rganishga yo'naltirilgan metodika sifatida alohida ahamiyatga ega. Pedagogikada esa evristika ta'lim jarayoni bilan bog'liq muammolarni yechish vositasi va metodi sifatida tavsiflanadi. Biz o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirishda evristikaning mana shu imkoniyatidan foydalanishga harakat qilamiz.

Evristik jarayon birinchi navbatda o'quvchilarda mahsuldor tadqiqotchilik tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, umumiy o'rta ta'lim jarayonida evristik topshiriqlarni qo'llash natijasida o'quvchilar bilan aqliy hujum, evristik usullardan foydalanish hamda tahlil va umumlashtirish metodlariga tayandik. Aksariyat, mutaxassislar evristik metodni samarali, biroq muammolarni to'liq yechish imkonini bermaydigan metod sifatida baholaydilar. Buning asosiy sababi evristik metodlar yechimlarning bir necha variantini taqdim etish imkoniyatini cheklaydi. Chunki yakuniy yechimlar boshqa variantlarni taqdim etish imkoniyatini pasaytiradi. Buning asosiy sabablaridan biri evristik yondashuvning pedagogik imkoniyatlari pedagoglar tomonidan to'liq ochib berilmaganligidadir.

Evristikaning o'ziga xos jihatlarini to'liq anglash uchun uning ikki xil talqiniga e'tibor qaratish talab etiladi.

1. Evristika shaxsning izlanishga asoslangan faoliyatga yo'naltirib muammolarning murakkab, nostandart yechimlarini izlab topish uchun imkoniyat yaratadi.

2. Evristika shaxsning o‘ziga taalluqli bo‘lib, muammolarni yechish imkoniyatini taqdim etadigan usul sifatida, ushbu usullarni evristik torpshiriqlarni bajarish jarayonida qo‘llash imkoniyatlarini mavjudligini anglatadi.

Pedagoglarning e‘tibori asosan evristikaning birinchi funksiyasi, o‘quvchilarni yangi bilimlarni taqdim etish imkoniyatini yaratishiga qaratiladi. Uning ikkinchi funksiyasi esa ta‘lim oluvchilarning kognitiv layoqatlarini ro‘yobga chiqarish va rivojlantirishga qaratilganligi bilan xarakterlidir. Evristik yondashuvni qo‘llash natijasida umumiy o‘rta ta‘lim maktablari o‘quv jarayonida evristik izllanishga asoslangan tadqiqotchilik faoliyatini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik vaziyatlari vujudga keldi. Natijada o‘qituvchilar o‘quvchilarga bilimlarni tayyor holda taqdim etmasdan, ularni izlanishga, tadqiqotchilik faoliyati bilan shug‘ullanishga undash imkoniyatiga ega bo‘ladilar.

Evristik yondashuvni qo‘llash natijasida o‘quvchilar kognitiv faoliyatni amalga oshirish tadqiqotchilik bilan shug‘ullanishga muvaffaq bo‘ladilar. Bu jarayonda o‘quv faoliyatining mahsuldorligi ta‘minlanadi, o‘quvchilarning kreativ faoliyat ko‘rsatish imkoniyatlari kengayadi. Bu quyidagi shaklda namoyon bo‘ladi: o‘quvchilarning asosiy kuchi evristik izlanishlarni amalga oshirish, kichik tadqiqotlar bilan shug‘ullanishga yo‘naltiriladi, natijada ular o‘zlashtirgan bilimlarini yangi vaziyatlarga ko‘chirish, o‘zlarining rivojlanish traektoriyalarini belgilab olish, qiziqtirgan muammolari ustida tadqiqotlar o‘tkazish bilan faol shug‘ullana boshlaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xutorskoy A. V. Didakticheskaya evristika. Teoriya i texnologiya kreativnogo obucheniya. M.: Izd-vo MGU, 2003. 416 s.
2. R.G.Safarova. Kognitiv pedagogikaga oid nazariy yondashuvlar. Monografiya. – Toshkent: “Science and innovation”, 2024. – 186 b.
3. Gaipov D.J. Evristik metod yordamida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘quv faolligini ta‘minlash mexanizmlari. Monografiya. – T.: Tafakkur qanoti, 2011. – 112 b.